

doi: 10.5281/zenodo.4965291

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТИВНОЇ МЕТОДИКИ «МІСТО ВЛАСНИМИ РУКАМИ» У СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОМУ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ

Use of the Project “City with own hands” in the Socio-Communicative Development of Preschool Children

Olena Artiukhova

Postgraduate Student,

Bohdan Khmelnytskyi Melitopol State Pedagogical University

artiukhova.olena@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9068-8261>

The article describes the projective methods "City do it yourself", allowing in a game form reveal the features of the sociocultural development of a child. In a joint creative game, there is an active social and communicative development of the preschool child, his individual worldview is revealed. The game based on the technique. It has a correctional effect. The methodology has found a combination of the game and productive activities of the preschool child. The value of the symbols of the picture of the child's world of the preschool child is shown. The problems of ratios I and others and also the importance of the formation of the child wearing to yourself, and through the prism of this relationship, the possibility to form attitude to other people are discussed. Special meaning in the formation of individuality, the needs of self-affirmation is given, which implies the approval of oneself, of his personality and meaning. Self-affirmation provides emotional well-being of a child, his status position, social role content, success in activities and communication.

Key words: socio-communicative development, joint activities, projective technique, a preschool child.

Вступ

Introduction

У концепції сучасної української освіти наголошується на важливості формування у здобувачів духовності та культури, ініціативності, самостійності, толерантності та вміння успішно соціалізуватися в суспільстві. Дошкільне дитинство – сенситивний період для інтенсивного освоєння соціального простору. Дитина починає усвідомлювати себе як соціальна істота та вчиться свідомо контролювати свою поведінку. Вона отримує можливість саморегулювання власних дій на основі знань моральних норм і правил, здатності аналізувати ситуації, передбачити наслідки вчинків для себе та інших (Бахтєєва, 2015). У зв'язку з цим проблема соціально-комунікативного розвитку – розвитку дитини у взаємодії з навколишнім світом – стає особливо актуальною на сучасному етапі. В ході нашого дослідження будемо розглядати соціально-комунікативний розвиток дошкільників як процес засвоєння та подальшого розвитку особистістю соціокультурного досвіду, необхідного для її включення в систему соціальних відносин і спрямований на засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві.

Методи і методики дослідження Methods and Techniques of the Research

Загальновідомим є той факт, що для дітей дошкільного віку провідною діяльністю є гра. Концепція провідної діяльності, сформульована Л. Виготським, зіграла та продовжує грати важливу роль у побудові цілісної картини світу для дитини (Л. Виготський, 1984). Нам імponує позиція В. Ляпунової. Докторка вважає, що «успішна комунікація з оточуючими є одним із ключових факторів розвитку та навчання дитини» (Ляпунова, 2020: 104), а такий вид дитячої діяльності як комунікація можливо і необхідно розвивати у дітей під час гри.

Спираючись на праці педагогів (Л. Артемової, Г. Беленької, А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Конюхової, Н. Луцан, Т. Піроженко, О. Савченко, та ін.) і психологів (Б. Ананьєва, Л. Венгера, Л. Виготського, Г. Костюка, Д. Ельконіна, О. Запорожця, О. Леонтьєва, Г. Люблінської та ін.), ми розробили методику, засновану на грі, яка б створювала умови для відображення дитиною власної картини світу, розвитку комунікації та взаємодії малюка з дорослими й однолітками, готовності до спільної діяльності. Цей метод дозволяє в ігровій формі виявити особливості соціально-комунікативного розвитку дитини, рівень її соціального та емоційного інтелекту, а також формування цілеспрямованості та саморегуляції власних дій. Методика пройшла апробацію в старших групах ЗДО № 78 «Вогник» загального типу м. Мелітополь.

Припущення: педагогічний потенціал становлення соціально-комунікативного розвитку дошкільників може бути ефективним і реалізованим у процесі ігрової діяльності.

Сутність проєктивної методики «Місто власними руками». Отже, гра складається з трьох етапів: *індивідуальний* – кожна дитина самостійно створює «власний світ» із глини. Обов'язковими для створення є такі елементи як будинок, родина (матір і діти), свійські тварини; *соціальний* – діти об'єднують свої «володіння» на великій платформі, створюючи село у загальному соціальному просторі; *творчий* – діти мають огородити село стіною, зробити оборонні укріплення від зовнішніх ворогів; створюється, поки що, маленьке стародавнє місто.

Опис методики: діти мають відтворити сільське середовище, яке згодом збільшиться та перетвориться на сучасне місто. Стартовими елементами гри стають будинок, родина і домашнє господарство. Дошкільникам пропонуємо у якості матеріалу глину.

На першому (індивідуальному) етапі кожна дитина на власній дошці для ліплення створює набір елементів гри: будиночок, фігурки матері, дітей, свійських тварин і птахів. Перед початком роботи педагог проводить ознайомчу роботу щодо заданих фігур.

Будинок – перший елемент картини світу, його головна функція – захист, тепло, об'єднання. У цьому образі зібраний весь життєвий досвід дитини. Її перші тактильні відчуття пов'язані зі знанням саме простору будинку і місця, в якому знаходяться родичі, і в першу чергу мати. Фігурка матері – другий елемент картини світу. Образ матері на кшталт образу дому, оскільки містить ті ж значення – захист, тепло, безпека. Мати – втілення базового почуття безпеки. З фігурками дітей образно пов'язано розширення меж соціального світу дитини. Це те коло, яке потрібне дитині для гармонійного розвитку. Свійські тварини і птахи – представники іншого середовища, новий об'єкт дослідження, включений в образ будинку – двір. Задній

двір може бути синонімом слова «будинок», тому сприймається дитиною як продовження домашнього простору та приймає свої основні значення – захист і безпеку.

Діагностичний характер гри проявляється вже на цьому етапі. Діти починають замислюватися про склад своєї сім'ї, кого моделювати, що робити, якщо немає, наприклад, батька. Завершується цей етап створенням власного домогосподарства.

Другий етап (соціальний) – створення соціального середовища: дороги, річки, територія села, загальні споруди на зразок церкви, садочка, магазину. Це спільна діяльність. Діти об'єднують зусилля. Велика платформа (на кшталт фанери) пропонується для створення майбутнього міста. Кожна дитина розміщує на ній свій будинок і двір. Поруч з будинком діти самі формують невеликий город з грядками, деякі малюки ліплять свиней, качок, хтось робить їм вольєри. Ця фаза гри характеризується зміщенням інтересу дитини з її власного світу до проблем соціуму. Діти поступово переходять від самостійної роботи щодо створення й оснащення свого господарства, до спільної роботи над облаштуванням соціуму. Формуються нові зв'язки та відносини як між дітьми, так і між групами, створеними під час гри. Конфлікти, що виникають, вирішуються спільно.

Третій (творчий) етап присвячений виникненню міста. Педагоги проводять попередню роботу з ознайомлення з історією давніх міст, їх устроєм. Дітям пропонується перетворити глиняне село у сучасне місто. Це спільна робота. Круг села малята роблять рів із водою, невеликий вал, частокіл із сірників. Будують вежі зі сторожовими вишками, прохідні ворота, мости і решітки біля річки. Хлопчики ліплять солдатиків і ставлять їх на жердини або на коней. Конструювання оборонних укріплень захоплюють як хлопчиків, так і дівчаток. Діти на власному досвіді проходять шлях від створення індивідуального господарства до затишного села та сучасного укріпленого міста, осягають значення слів «будинок», «село» і «місто».

Малюки, як то кажуть, «не могли відірватися» від створення і модернізації свого світу. Інтерес з'явився ще на етапі створення соціуму та міського будівництва. Діти грали в «місті» поодиночці і групами, розвиваючи свої сюжети та історії, вже не пов'язані з темою. Глина тріскалася, десь розсипалася, що підштовхнуло будівельників до нових змін реструктуризації. Виникали різні комунікативні ситуації: питання про сусідство, нерівні ділянки під будинками, хтось зайнятий тільки власним будинком, хтось, навпаки, віддається спільному на шкоду своїм інтересам.

Результати *Results*

Можна зазначити, що відштовхуючись від заданих форм дошкільнята будують свої світи, свої відносини та перспективи. Зв'язки та відносини, в які вступає дитина при побудові спільного соціуму, виявляються відображенням їх соціальних поглядів і прагнень. Розкриваються особисті якості, які не видно на звичайних заняттях.

Висновки *Conclusions*

На підставі зазначеного сформулюємо наступне: така гра має величезний педагогічний потенціал для розвитку дітей. Вонає не результатом, а засобом

пізнавального та соціально-комунікативного розвитку дітей. Також виступає моделлю суспільства, розкриваючи характеристики ігрової взаємодії і стає механізмом переходу до складних форм загальної (соціальної) гри. У той же час її можна розглядати як проєктивну методика, що відображає картину світу сучасної дитини.

Література **References**

Бахтеева, Э. И. (2015) Социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста как аспект личностного становления. *Научно-методический электронный журнал «Концепт»*, т. 11, 16–20. Retrieved from <http://e-koncept.ru/2015/95120.htm>.

Выготский, Л.С. (1984). *Орудие и знак в развитии ребёнка*. Т. 6. Москва :Педагогика.

Ляпунова, В. А. (2020). Міжособистісне спілкування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 70, т. 2, 104-107.<https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-2.19>

